

MEHNAT MUHOFAZASI BO'YICHA XODIMLARNI O'QITISHNING HUQUQIY ASOSLARI VA ISHLAB CHIQRISH SAMARADORLIGIGA TA'SIRI

XURBOYEVA ROBIYAXON

Andijon davlat texnika institute

mmtx mutaxassisligi 2-bosqich magistranti

Ilmiy rahbar: Dotsent **QO'CHQOROVA CHO'LPONOV**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18402505>

Ishlovchilarni mehnat muhofazasi qoidalari va talablariga o'qitishning huquqiy-me'yoriy asoslari Zamonaviy texnika va texnologiyaning jadal rivojlanishi, yangi mashina va mexanizmlarning ishlab chiqarishga joriy etilishi ishlab chiqarishda faoliyat ko'rsatayotgan har bir ishlovchining yuqori malakali bo'lishligini, texnika xavfsizligi bo'yicha qoida va talablarni chuqur tushunadigan va unga amal qiladigan bo'lishi kerakligini talab etadi. Hozirgi vaqtda xavfsizlikni ta'minlash borasida olib borilayotgan tashkiliy, texnik, sanitar-gigiyenik va boshqa turdagi tadbirlarga, turli tavsiyanomalar, qoida va me'yorlar ishlab chiqilganligiga qaramasdan, ishlab chiqarish korxonalarida baxtsiz hodisalarni butunlay bartaraf etishni ta'minlash imkoniyati mavjud emas. Shu sababdan yuqori malakali mutaxassislar tayyorlash, ishlab chiqarish korxonalarida kasb kasalliklari va jarohatlanishga olib keladigan omillarni butunlay yo'qotish yoki keskin kamaytirish ishlab chiqarish korxonalarini ma'muriyati va ish beruvchilar oldiga qo'yilgan asosiy vazifalardan biri bo'lib hisoblanadi. Har bir ishlab chiqarish korxonalarini ma'muriyati xodimlarning mehnatni muhofaza qilish masalalari bo'yicha malakasi muntazam oshirib borilishini tashkil etishi lozim. "Mehnatni muhofaza qilish to'g'risida"gi qonunning 17-moddasida xodimlarni mehnatni muhofaza qilish bo'yicha o'qitish va ularga yo'l-yo'riqlar berish bo'yicha ko'rsatmalar berilgan. Shu moddaga asosan ishlab chiqarish korxonalarining barcha xodimlari, shu jumladan rahbarlari o'z kasblari va ish turlari bo'yicha davlat nazorat idoralari belgilagan tartib va muddatlarda o'qishlari, yo'l-yo'riqlar olishlari, bilimlarini tekshiruvdan o'tkazishlari hamda qayta attestatsiyadan o'tishlari shart. Ishlab chiqarish korxonalar ma'muriyati barcha yangi ishga kirayotganlar, shuningdek, boshqa ishga o'tkazilayotganlar uchun ishlarni bajarishning xavfsiz usullarini o'rgatishni tashkil etishlari, mehnatni muhofaza qilish va baxtsiz hodisalarda jabrlanganlarga yordam ko'rsatish bo'yicha yo'l-yo'riqlar berishlari shart [10].

O'ta xavfli ishlab chiqarishlarga yoki kasbiy tanlov talab qilinadigan ishga kirayotgan xodimlar uchun mehnatni muhofaza qilish bo'yicha imtihonlar topshiriladigan va keyin vaqti-vaqti bilan qayta attestatsiyadan o'tiladigan o'quv jarayonlari tashkil etiladi. Mehnatni muhofaza qilish bo'yicha belgilangan tartibda o'qitish, yo'l-yo'riqlar berish va bilimlari tekshirishdan o'tmagan shaxslarni ishga qo'yish taqiqlanadi. Mehnatni muhofaza qilish bo'yicha yo'l-yo'riqlar berish va o'qitishning o'ta zarurligi yangi tahrirdagi "Mehnat kodeksi"da ham ta'kidlangan. Mehnat kodeksining XX bobi mehnatni muhofaza qilish deb nomlangan va 362-moddada Xodimlarni mehnatni muhofaza qilish bo'yicha yo'l-yo'riqdan o'tkazish va o'qitish masalalari bayon etilgan.

Unga ko'ra, ishga yangi kirayotgan barcha xodimlar, shuningdek boshqa ishga o'tkazilayotgan xodimlar uchun ish beruvchi mehnatni muhofaza qilish bo'yicha yo'l-yo'riq berishni amalga oshirishi, ishlarni bajarishning xavfsiz usullari va usullari hamda ishlab chiqarishdagi baxtsiz hodisalardan jabrlanganlarga yordam ko'rsatishga oid o'quvni tashkil etishi shart.

Yuqori xavfga ega bo'lgan ishlab chiqarishga yoki kasbiy tanlov talab etiladigan ishga kiruvchi xodimlar uchun ishni xavfsiz uslublar va usullar bilan bajarish bo'yicha dastlabki tayyorgarlik, kasb bo'yicha bir oy davomida mehnatni muhofaza qilishga doir o'quv o'tkazilib, imtihon topshiriladi va keyinchalik mehnatni muhofaza qilish masalalari bo'yicha majburiy davriy attestatsiya o'tkaziladi [11].

Tashkilotlarning xodimlari, shu jumladan rahbarlari mehnatni muhofaza qilishning davlat boshqaruvini amalga oshiruvchi organlar tomonidan ushbu xodimlar va rahbarlarning kasbi hamda ish turlari uchun belgilangan tartibda va muddatlarda mehnatni muhofaza qilish bo'yicha o'qitilishi, yo'l-yo'riq olishi, bilimlarining tekshiruvidan o'tkazilishi shart.

Mehnatni muhofaza qilish bo'yicha belgilangan tartibda o'quvdan o'tmagan, yo'l-yo'riq olmagan va bilimlari tekshiruvdan o'tkazilmagan shaxslarni ish beruvchi ishdan chetlashtirishi shart.

Demak, ish beruvchi xodimlarning mehnatni muhofaza qilish bo'yicha o'qishlarini ta'minlashi va ularning bilimlarini tekshirib turishi shart. Bu modda bo'yicha ham mehnatni muhofaza qilish bo'yicha o'qitishdan, yo'l-yo'riqdan o'tmagan va bilimlari tekshirilmagan xodimlarni ishga qo'yish taqiqlanadi.

Mehnat muhofazasini targ'ibot va tashviqot qilish Iqtisodiyot obyektlarida mehnat xavfsizligini targ'ibot qilishdan maqsad odatdagi uslublar va ma'lumotiy vositalar ta'siridan keng foydalanish natijasida yuqori darajada xavfsiz va zararsiz mehnat sharoitini ta'minlash, ishlab chiqarishda sodir bo'ladigan jarohatlanish va kasallanishlarni yo'qotish yoki keskin kamaytirishdan iboratdir. Mehnat xavfsizligini targ'ibot qilish ishlovchilarni xavfsiz va zararsiz mehnat sharoitlarini yaratish usul va uslublari bilan tanishtirish, ularni mehnat va texnika xavfsizligi talab va qoidalariga amal qilgan holda ishlashga chorlashdir.

Mehnat xavfsizligi bo'yicha targ'ibot ishlari tarmoq rahbarlariga, obyekt rahbarlariga, bosh mutaxassislariga, o'rta va kichik mutaxassislariga, tarmoq oliy o'quv yurtlari o'qituvchilariga va mehnat muhofazasi xizmati mutaxassislari zimmasiga yuklanadi. Targ'ibotning tashkil qiluvchi elementlaridan bittasi qilib ma'lumotlar bazasi shakllantiriladi.

Xodimlar mehnat faoliyatini davom ettirish uchun yetarli darajada sog'lom bo'lib qolishlari uchun baxtsiz hodisalarning oldini olish uchun materiallar va vositalarni keraksiz yo'q qilish yoki shikastlamaslik uchun yangi xodimlarga yo'naltirish bo'yicha treninglar o'tkazildi. Yangi xodimlarga ish jarayonini yaxshiroq tushinishlari va uni bajarishda yangi mas'uliyatlarning ko'nikma va qobiliyatlari haqida xabardor bo'lishlari kerak. Shu bilan birga, xodimlarga yangi usullar va yondashuvlar, yangi mas'uliyat va ilg'or texnologiyalarni joriy etish, oldindan o'qitish, xodimlarni o'ziga ishonch hissini uyg'otadi va o'z mas'uliyatini noto'g'ri qilish qo'rquvini kamaytiradigan malaka oshirish va lavozimga ko'tarilish uchun treninglar o'tkazildi.

Bu savol mehnat xodimlarning ish faoliyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadimi yoki yo'qligini tekshirish uchun mo'ljallangan edi, chunki ish joyidagi treninglar va individual natijalar o'rtasida yaqin bog'liqlik mavjud.

Respondentlarning 40 nafari (88,9%) mashg'ulotlardan so'ng o'z ko'rsatkichlari yaxshilanganiga rozi bo'lgan, 5 nafari (11,1%) yaxshilanish olingan ta'lim tufayli emasligini aytib, ularning ish faoliyatini yaxshilashga rozi bo'lmadi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, respondentlarning aksariyati mashg'ulotlardan so'ng xodimlarning ish faoliyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatganiga rozi bo'lishdi.

Mehnat muhofazasi bo'yicha o'qitishning samaradorlikni oshirishni ko'rsatkichi

1-jadval

Javob	Respondentlar	Foiz
Ha	40	88,9%
Yo'q	5	11,1%
Jami	45	100%

Xodimning ish faoliyatini yaxshilash darajasi

2-jadval

Omillar	Juda yaxshi	%	Yaxshi	%	yomon	%
Tezlik va samaradorlik yaxshilanadi	22	44			0	
Kamaytirilgan zerikish			33	66	0	
Uskunalar va mexanizmlar bilan bog'liq baxtsiz hodisalar va muammolar kamroq			41	82	0	
Ishdan qoniqish va mehnat ruhini yaxshilash	40	80			0	
Ishonch yaxshilanadi			39	78	0	
Mijozlar soni ortdi			45	90	0	
Brak maxsulotlar bilan bog'liq xarajatlarni kamaytirish va xatolarni kamaytirish.			42	84	0	
Vaqtni boshqarish yaxshilandi			37	74		

1-diagramma. Xodimlarning malaka darajasi

2-diagramma. Mehnatni muhofaza qilish masalalari bo'yicha vakolatli xodimlar soniga qarab jarohatlanganlar foizi.

Xavfsizligini boshqarishning turli darajalari uchun talab qilinadigan malaka darajasi

3-jadval

Xavfsizlikni boshqarish qatlami	Korxonada direktori	Mehnatni muhofaza qilish xizmati	Bo'lim boshlig'i	Injener mexanik	Brigadir, rahbar	Ishchi
---------------------------------	---------------------	----------------------------------	------------------	-----------------	------------------	--------

texnik va texnologik	20 %	30 %	50 %	60%	70%	90%
Tashkiliy va boshqaruv	80%	70%	50 %	40%	30%	10 %

Mehnat sharoitlari ishlab chiqarish yoki ishlab chiqarishga bevosita ta'sir qilmasa ham, ular bilvosita ko'rsatkichlarga ega bo'ladi, masalan, agar korxonada ma'lum ishlarda qo'l yoki aqliy mehnat charchagan bo'lsa, bu nafaqat zavod mulkiga xavf tug'dirishiga olib keladi. Bu butun ishchi kuchining ruhiy holatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shuning uchun tashkilotlar shovqinsiz muhit, mos yoritish tizimlari va mos haroratni ta'minlash orqali ishchi kuchiga salbiy ta'sir ko'rsatmaydigan ish sharoitlarini yaratishi kerak.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. hamdam, t. (2022). Theoretical and methodological aspects of community supervision institutining. American journal of economics and business management, 5(9), 80-85.
2. Турсунов, х., & алибаев, м. А. (2020). Важность обеспечения безопасности наземных транспортных средств. Life sciences and agriculture, (3-2), 33-36. [Http://michascience.com/index.php/fji](http://michascience.com/index.php/fji) 90 xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallar to'plami andijan 2023 yil 3-oktabr www.michascience.com
3. Habibullaevna, k. C., & xamdam, t. (2023). Training of the population in the field of civil defense and protection against emergencies. Best journal of innovation in science, research and development, 2(3), 17-20.
4. Турсунов, х., & алибаев, м. А. (2020). Requirements to ensure the safety of ground vehicles. Life sciences and agriculture, (3-2), 33-36.
5. Турсунов, х. (2023). Корхоналарда меҳнатни тухофаза қилишни асосий чора-тадбирлари ва уни ташкил этишда қасаба уюшмаларининг роли. Хоржий hamkorlar ishtirokida o'tkazilgan respublika ilmiy-amaliy anjumani to'plamining tahrir xay'hati, 607. 6.